

Avaliação do tempo de tratamento óptico para dosímetros $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$ utilizando LED azul e branco

Beatriz Hellen Aparecida Pereira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-9779-9706

Cássia Eugênia Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-7666-0027

Arthur de Souza Borges Zuchetti Alves
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4698-9980

Amanda Bravim de Oliveira
Instituto dos Cursos Superiores de
Tecnologia
Universidade Paulista
Bauru, Brasil
ORCID: 0000-0001-5469-6128

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo—Considerando que procedimentos radiológicos são a principal forma em que a população é exposta à radiação artificial, torna-se imprescindível o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas dosimétricas. Uma dessas técnicas é a dosimetria opticamente estimulada (LOE). Neste trabalho serão usados dosímetros LOE a fim de se avaliar qual conjunto tempo/LED é mais eficiente em apagar o sinal residual das pastilhas após elas serem usadas para dosimetria. Foram utilizados 40 dosímetros de óxido de alumínio dopado com carbono, os quais passaram por irradiação no Hospital do Câncer de Uberlândia. As leituras foram realizadas com a leitora LOE desenvolvida pela Universidade Federal do Pernambuco, e posteriormente tratados com lâmpadas de LED nas cores azul e branco frio. Nas pastilhas tratadas com a luz azul, notou-se que o menor sinal residual ocorreu em 45 minutos de tratamento e depois disso foi apresentada pouca variação até os 60 minutos. Para as pastilhas tratadas com a luz branca, o menor sinal residual ocorreu em 35 minutos de tratamento. Em relação a porcentagem de resposta, o último conjunto apresentou resultado 0,3% menor, sendo então o mais eficiente. Entretanto, os dosímetros tratados com a luz branca apresentaram flutuações nas porcentagens de resposta, não possuindo uma linearidade, sendo esse comportamento atribuído a como a luz branca é produzida, sendo uma junção de comprimentos de onda azuis e amarelos.

Palavras chaves—Proteção radiológica, dosimetria, tratamento óptico, luminescência opticamente estimulada, radiação.

I. INTRODUÇÃO

As exposições relacionadas a procedimentos radiológicos consistem na maior exposição à radiação artificial à qual a população é submetida durante a vida. Visto isso, a dosimetria se mostra extremamente importante, sendo usada para avaliação de riscos, de desempenho do equipamento e controle de parâmetros técnicos em radiologia diagnóstica e intervencionista, a fim de estimar a dose de radiação recebida pelo paciente e pelo indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) [1]. Uma das técnicas dosimétricas, para radiação ionizante, é a dosimetria opticamente estimulada [2].

Na utilização da técnica LOE um isolante ou um material semicondutor é irradiado e depois emite um sinal, quando exposto à luz. A intensidade do sinal emitido é proporcional à

dose de radiação absorvida por este material [3]. O leitor LOE possui uma fonte de luz, um filtro de estimulação, o qual seleciona o comprimento de onda adequado para o material, e um transdutor de luz para detectar a luminescência [4]. Os resultados são apresentados em um gráfico de intensidade luminosa em função do tempo e o resultado da integral deste gráfico é proporcional à dose pela qual o dosímetro foi exposto [5].

Recentemente, dosímetros utilizando óxido de alumínio têm sido amplamente empregados em dosimetrias de feixes de fótons de energias altas, como na radioterapia, para dosimetria em pacientes, controle de qualidade e medidas *in vivo*. Isso deve-se a sua alta sensibilidade, reprodutibilidade, estabilidade em relação às condições ambientais e ao tratamento óptico na sua utilização, ao invés do tratamento térmico [4].

O tratamento óptico tem a finalidade de eliminar ao máximo os elétrons que ainda se encontram armadilhados ou na banda de condução, a fim de conseguir uma maior fidelidade dos resultados em uma próxima irradiação, apagando o sinal residual após a leitura [4].

Este trabalho tem como objetivo analisar a porcentagem de resposta restante nos dosímetros de óxido de alumínio dopado com carbono ($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$) de acordo com cada tempo utilizado para tratamento óptico e a diferença no tratamento com o uso de LED na cor azul e branco, a fim de avaliar qual o conjunto tempo/LED é mais eficiente.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados 40 dosímetros de $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$, os quais foram adquiridos, já calibrados, da empresa Saprã Landauer. Os LEDs utilizados para o tratamento óptico foram ambos da marca Annly LED, com potência de 10 W, um na cor azul e um na cor branco frio. Os dosímetros foram irradiados no acelerador linear Varian Clinac 6000c, do Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia. As leituras foram obtidas na leitora LumiDeteck 3000, desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco.

Primeiramente, todos os 40 dosímetros passaram pelo mesmo processo de tratamento óptico, sendo expostos por 30 minutos ao LED azul, como indicado na bibliografia [6]. Em seguida, foram separados em 2 grupos (grupos 1 e 2). Os dois

grupos foram subdivididos em grupos de 5 dosímetros cada e levados para serem irradiados. As pastilhas foram irradiadas com uma taxa de dose de 400 cGy/min e uma dose de 10 Gy. Posteriormente, as pastilhas foram lidas na leitora, a fim de se registrar o sinal antes do tratamento óptico. Mantendo a separação dos dois grupos iniciais, o grupo 1 foi exposto ao LED azul e o grupo 2, ao LED branco, separados pelos subgrupos. Cada subgrupo foi exposto por um tempo diferente (em minutos): A = 10, B = 20, C = 30, D = 35, E = 40, F = 45, G = 50 e H = 60 e novamente as pastilhas foram lidas, a fim de se mensurar o sinal restante. Devido ao número de dosímetros, o processo foi repetido para os outros tempos de tratamento.

Com os dados coletados foi possível calcular a média para cada subgrupo. Posteriormente, foi calculado o quociente entre a média do subgrupo limpo pelo mesmo subgrupo irradiado, a fim de se determinar a porcentagem de resposta que a pastilha manteve.

Os dados das leituras foram analisados a partir das curvas de luminescência. Também foram plotados gráficos para análise da porcentagem de resposta.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas de luminescência para os grupos de dosímetros irradiados podem ser observadas nas Fig. 1 e 2.

As curvas de luminescência, após o tratamento óptico, com o LED azul e com o LED branco estão descritas nas Fig. 3 e 4, respectivamente

Fig. 1 Curva de luminescência em função do tempo, para os dosímetros do grupo 1, após a irradiação.

Fig. 2 Curva de luminescência em função do tempo, para os dosímetros do grupo 2, após irradiação.

Fig. 3 Curva de luminescência em função do tempo, para os dosímetros do grupo 1, após tratamento óptico.

Fig. 4 Curva de luminescência em função do tempo, para os dosímetros do grupo 2, após tratamento óptico.

As figuras com os gráficos de luminescência em função do tempo mostram como o comportamento do dosímetro muda após o tratamento óptico: a curva passa de um decaimento exponencial para uma constante. Os dois processos, usando os LEDs diferentes, foram eficientes neste sentido, mudando a configuração da curva, como esperado.

A fim de quantificar quanto de sinal residual se manteve na pastilha após o tratamento, são apresentados os gráficos das Fig. 5 e 6, com a porcentagem de resposta em função do tempo de limpeza, para os grupos 1 e 2, respectivamente

Fig. 5 Gráfico da porcentagem de resposta em função do tempo de tratamento óptico para os dosímetros do grupo 1.

Fig.6 Gráfico da porcentagem de resposta em função do tempo de tratamento óptico para os dosímetros do grupo 2.

Analisando as figuras anteriores, é possível observar que, para o LED azul, a limpeza seguiu um certo comportamento de decaimento da porcentagem de resposta e estabilidade em valores de tempos próximos. Até 30 minutos, a porcentagem de resposta diminuiu significativamente, em seguida, permaneceu relativamente estável até 40 minutos, apresentando pouca variação e, em 45 minutos de tratamento, decaiu novamente, permanecendo relativamente estável até 60 minutos de tratamento. Neste caso, a menor porcentagem de resposta encontra-se no tempo de tratamento de 45 minutos, correspondendo a 10,5% da resposta do dosímetro irradiado. Para o tempo de 60 minutos esse valor foi de 10,8%, apresentando, portanto, uma pequena variação.

Entretanto, para o LED branco, houve certa flutuação na porcentagem de resposta das pastilhas. O menor valor de sinal

residual pôde ser medido em 35 minutos de tratamento, sendo igual a 10,2% do sinal emitido pelo dosímetro irradiado.

O LED branco é feito a partir da interação de fótons de luz azul e de fótons de luz amarela, baseado no princípio de absorção e reemissão de luz [7]. Tendo em vista tal fato, é possível que os fótons de luz amarela, devido a sua frequência de propagação, tenham interferido no desarmadilhamento dos elétrons da pastilha e causando a flutuação nos valores. Apesar disso, o sinal residual foi menor no tratamento óptico de 35 minutos com o uso do LED branco [8].

IV. CONCLUSÃO

Analisando as respostas dos dosímetros com relação aos diferentes tratamentos aplicados, foi possível observar que as menores porcentagens de resposta residual ocorreram com os conjuntos LED azul/45 minutos e LED branco/35 minutos, tendo o último conjunto apresentado um resultado 0,3% menor em relação ao outro, sendo então o mais eficiente. Entretanto, os dosímetros tratados com o LED branco não apresentaram a linearidade esperada nas porcentagens de resposta, sendo esse comportamento possivelmente atribuído ao princípio de formação da luz branca.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece a Bolsa de Iniciação Tecnológica e Industrial do CNPq - Nível A (No 181128/2021-7). Alguns dos autores também agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela Bolsa de Mestrado 130539/2021-0 (C.E.B), pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N), 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] Alm-Carlsson G, Dance DR, DeWerd L, Kramer H, Ng K, Pernicka F, et al. Dosimetry in diagnostic radiology: an International code of practice. Int. At. Energy Agency Tech. Rep. Ser. 2007.
- [2] de Sousa LO. Caracterização de sistema dosimétrico de luminescência opticamente estimulada (OSL) para doses liberadas na cobaltoterapia [dissertação] Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2009.
- [3] Bravim A, Campos LL. Characterization of OSL response of LiF: Mg, Ti and microLiF: Mg, Ti to 60Co gamma source.
- [4] Villani, D. Avaliação de dosímetros de óxido de alumínio pela técnica OSL na dosimetria de campos de fótons clínicos utilizados no tratamento radioterápico em arco modulado volumétrico. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear - Aplicações) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, University of São Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.85.2017.tde-06062017-144047.
- [5] McKeever, SWS. Dosimetria de luminescência estimulada opticamente. Instrumentos Nucleares e Métodos em Pesquisa Física Seção B: Interações de Feixe com Materiais e Átomos, 184(1-2), 29-54, 2001. doi:10.1016/s0168-583x(01)00588-2.
- [6] Villani, D.; Almeida, S.B.; Campos, L.L. Caracterização de dosímetros de Al₂O₃:C para dosimetria de fótons utilizando a técnica OSL. In: Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes, 3., 21-23 de novembro, 2016, Rio de Janeiro, RJ. Anais... 2016. p. 1-6. Disponível em: <http://repositorio.ipen.br/handle/123456789/27515>.
- [7] K. H. Lee and S. W. R. Lee, "Process development for yellow phosphor coating on blue light emitting diodes (LEDs) for white light illumination," 2006 8th Electronics Packaging Technology Conference, 2006, pp. 379-384, doi: 10.1109/EPTC.2006.342746.

- [8] Helerbrock, R. "Absorção da luz"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/absorcao-da-luz.htm>. Acesso em 14 de novembro de 2022.